

HOSILANING TENGLAMA VA TENGSIZLIKLARNI YECHISHGA, TENGSIZLIK VA AYNIYATLARNI ISBOTLASHGA TATBIQLARI

Sarsenbayeva Marxabo Shadibekovna

ShDPI Pedagogika fakulteti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası

Oltiboyeva Dildora Ahror qizi

ShDPI Pedagogika fakulteti

"Matematika" 1-bosqich talabasi

email:oltiboyevadildora7@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi hosilaning tenglama va tengsizliklarni yechishdagi roli, funksiyalarni tekshirish orqali tengsizlik va ayniyatlarni isbotlash usullari bayon qilingan. Hosila yordamida funksiyaning monotonligi, ekstremumlari va kritik nuqtalari aniqlanib, matematik masalalarni soddalashtirish imkoniyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: hosila, funksiya, tenglama, tengsizlik, ayniyat, monotonlik, ekstremum, kritik nuqta, matematik analiz.

Аннотация. В данной работе рассматривается применение производной при решении уравнений и неравенств, а также при доказательстве тождеств. С помощью производной исследуются свойства функций и упрощается решение математических задач.

Ключевые слова: производная, функция, уравнение, неравенство, тождество, монотонность, экстремум.

Abstract. This thesis discusses the application of derivatives in solving equations and inequalities, as well as proving identities. Derivatives help analyze function properties and simplify mathematical problem solving.

Keywords: derivative, function, equation, inequality, identity, monotonicity, extremum.

KIRISH. Matematik analizning asosiy tushunchalaridan biri bo'lgan hosila nafaqat funksiya grafigini chizishda, balki murakkab algebraik masalalarni yechishda ham kuchli vosita hisoblanadi. Hosila yordamida funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlari hamda ekstremum nuqtalarini tahlil qilish orqali ko'plab tenglama va tengsizliklarni an'anaviy usullardan ko'ra osonroq yechish mumkin. Bizga $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ayniyat berilgan bo'lsin. Ma'lumki, bu ayniyatni

isbotlashda $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ifodani shakl almashtirishlar yordamida $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ifodani va aksincha, $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ifodani shakl almashtirishlar yordamida $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ifodani xosil qilishdan iborat. O'zining aniqlanish sohasida $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ayniyatni hosila yordamida isbotlash o'ziga xos qulayliklarga ega. Buning uchun x_1, x_2, \dots, x_n harfiy o'zgaruvchilardan biror x_i ni o'zgaruvchi deb, qolganlarini o'zgarmas deb olib $\varphi(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiyani tuzib, x_i bo'yicha hosila olamiz.

1. Tenglamalarni yechishda hosilaning o'rni:

Ildizlar sonini aniqlash: Agar $f(x)$ funksiya biror oraliqda qat'iy o'suvchi (yoki kamayuvchi) bo'lsa, u holda $f(x) = C$ tenglama shu oraliqda ko'pi bilan bitta ildizga ega bo'ladi.

Yagona ildizni topish: Funksiya ekstremumlarini topish orqali tenglamaning qiymatlar sohasini baholash va ildiz mavjud bo'lgan aniq intervalni ko'rsatish mumkin.

2. Tengsizliklarni isbotlashda hosila usuli:

Funksiya monotonligidan foydalanish: $f(x) > g(x)$ tengsizlikni isbotlash uchun $h(x) = f(x) - g(x)$ yordamchi funksiya kiritiladi. Agar $h(x)$ ning hosilasi musbat bo'lib, funksiya o'suvchi bo'lsa va $h(a) \geq 0$ bo'lsa, u holda $x > a$ uchun tengsizlik o'rinli bo'ladi.

Klassik tengsizliklar: Bernulli, Yensen kabi muhim tengsizliklarni aynan funksiya qavariqligi va hosilasi yordamida isbotlash eng qisqa yo'ldir.

3. Ayniyatlarni isbotlash:

Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalarning hosilalari o'zaro teng bo'lsa ($f'(x) = g'(x)$), u holda bu funksiyalar bir-biridan o'zgarmas son C bilan farq qiladi: $f(x) = g(x) + C$. Agar biror nuqtadan $f(x_0) = g(x_0)$ bo'lsa, u holda $C = 0$ bo'lib, $f(x) = g(x)$ ayniyat isbotlanadi (masalan, murakkab trigonometrik ayniyatlarda).

Hosila yordamida murakkab ayniyatlarni isbotlash shakl almashtirishlardan ko'ra o'z afzalliklariga ega va hisoblash jaroyonini tezlashtiradi.

Teorema. Agar $y = \varphi(x)$ funksiya biror to'plamda $\varphi'(x) = 0$ bo'lsa, u holda shu to'plamda $\varphi(x) = C$ bo'ladi.

Misol. Ixtiyoriy $x, y \in \mathbb{R}$ uchun $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$ ekanligini isbotlang. Isbot. $\varphi(x, y) = (x+y)^3 - x^3 - 3x^2y - 3xy^2 - y^3$ funksiyadan x bo'yicha hosila olamiz: $\varphi'(x, y) = 3(x+y)^2 - 3x^2 - 6xy - 3y^2 = 0$. Demak, $\varphi(x, y) = C$ ekan, C ni topish uchun $x=0$ deb olamiz va

$$\varphi(0, y) = y^3 - y^3 = 0 = C$$

natijaga ega bo'lamiz. Yuqoridagi teoremaga asosan: $\varphi(x,y)=0$, ya'ni $(x+y)^3=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$ ekanligi kelib chiqadi.

Hosila yordamida murakkab ayniyatlarni isbotlash shakl almashtirishlardan ko'ra o'z afzalliklariga ega va hisoblash jaroyonini tezlashtiradi.

Misol. $\sin^2x+\cos^2x=1$ ayniyatni isbotlang.

Isbot. $f(x) = \sin^2x+\cos^2x - 1$ funksiyani tuzib, uning hosilasini topamiz: $f'(x) = 2\sin x \cos x - 2\cos x \sin x = 0$. Bundan $f(x) = C$ ekanligi kelib chiqadi. C ni topish uchun $x = 0$ deb olib, $f(0) = 0$ dan $C = 0$ ekanligi kelib chiqadi. Demak, $\sin^2x + \cos^2x = 1$

XULOSA. Hosilani qo'llash usuli matematik masalalarni algoritmik holga keltirishga yordam beradi. Bu usul ayniqsa standart usullar (ko'paytuvchilarga ajratish, o'rniga qo'yish) qiyin bo'lgan holatlarda samarali natija beradi. Hosila yordamida funksiyani tekshirish masalalari keng o'rganilgan. Ammo hosila tushunchasi yordamida ayniyat va tengsizliklarni isbotlashda, ifodalarni soddalashtirishda klassik usullardan ancha farq bo'lib, uning qulayligi masalalarni yechishni osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Oliy matematika — Toshkent: Universitet, 2019.
- 2.Mathematical Matematik analiz asoslari — Toshkent: O'qituvchi, 2018.
3. "AYNIYAT, TENGSIZLIKLARNI ISBOTLASH VA IFODALARNI SODDALASHTIRISHDA HOSILADAN FOYDALANISH "
DJABBAROV Odil Djurayevich va JONQOBILOV Jahongir Tirkashevich

